

UO‘T: 635.261+ 631.53.04

TURLI EKISH SXEMALARIDA POREY PIYOZI HOSILDORLIGI

Voxidov S.T., Bo‘stonov Z.T.

Andijon qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti

Annotatsiya. Maqolada porey piyozning “Vesta” va “Elefant MS” navlarini 45-kunlik ko‘chatlarini erta bahorda yetishtirishda $50+20/2 \times 15$ sm ekish sxemasida ekishni tavsiya qilingan.

Kirish. Sabzavot ekinlari turlarini ko‘paytirishda xosildorligi yuqori, iqtisodiy jihatdan foydali xususiyatlarga ega bo‘lgan turlarni yaratish zamonaviy sabzavotchilikning dolzarb vazifalaridan hisoblanadi. Bu muammoning yechimi sifatida O‘zbekistonda hosildorligi yuqori, sovuqqa, kasallik va zararkunandalarga chidamli, yuqori saqlanuvchanlik xususiyatiga ega bo‘lgan porey piyoz (*Allium porrum* L.) turini ishlab chiqarishga joriy etish, muhim hisoblanadi.

Porey piyoz sovuqqa chidamli o‘simliklardan hisoblanadi [3]. Biroq, ma’lum o‘shish davrlarida uning sovuqqa chidamliligi doimiy bo‘lmaydi [1]. Lekin, urug‘ning pishishi uchun piyozga qaraganda ko‘proq issiqlik talab etiladi. Piyoz urug‘lari $+2-5^{\circ}\text{C}$ haroratda unib chiqib, tuproq namligi 85-90% da tezroq o‘sadi. Barglarning o‘shishi uchun muqbul harorat $+15-20^{\circ}\text{C}$ dir. O‘simlikning ildizi tuproqda qor ostida yaxshi qishlaydi, sovuqqa bardosh beradi, lekin -15°C da muzlaydi. Kuzda yig‘ib olingan porey piyoz -1°C haroratda yoki gipotermiya holatida -3°S gacha bo‘lgan haroratda saqlanadi. Porey piyozning sovuq haroratga moslashish bosqichi $+5-10^{\circ}\text{S}$ da sodir bo‘ladi. O‘shishi uchun qulay harorat $+18-20^{\circ}\text{S}$ hisoblanib, gullar $+25^{\circ}\text{S}$ da ochiladi [2].

Yevropa bozorida porey piyozga bo‘lgan eng katta talab uzun (kamida 15 sm) va qalin (kamida 3 sm) oqargan soxta poyali o‘simliklar hisoblanadi [5]. Rossiyada mavjud bo‘lgan standartga (GOST 522-89) ko‘ra, soxta poya diametri kamida 15 mm bo‘lgan o‘simliklar tavarbop hisoblanadi. Germaniyada porey piyoz mahsulotlari diametriga ko‘ra 3 guruhga bo‘linadi: 1-sinf – diametri 30 mm dan ortiq, 2-sinf – 25-

30 mm, 3-sinf – 15-25 mm [4]. Finlyandiyada - 2 guruhga: 1-sinf - diametri kamida 25 mm, oqartirilgan qismning uzunligi kamida 12 sm, 2-sinf - diametri kamida 15 mm [6]. Soxta poyaning diametri bo'yicha porey piyoz uchun UNECE standarti: ertapishar navlar uchun minimal diametr kamida 8 mm, o'rtapishar navlar uchun kamida 10 mm bo'lishi kerak.

Biroq, porey piyozi O'zbekistonda, xususan, Farg'ona vodiysi tuproq-iqlim sharoitida keng tarqalmagan bo'lib, bunga sabab rayonlashtirilgan navlarning yetishmasligi hamda yetishtirish texnologiyasini ilmiy asoslanmaganligidir. Shu sababli, respublikada porey piyozi o'simligi xorjiy seleksiya manbalarini o'rganish va ishlab chiqarishga joriy qilish maqsadida ilmiy-tadqiqot ishlari olib borildi.

Tadqiqot uslubi. Tadqiqot ishida porey piyozi o'simligini “Vesta” va “Elefant MS” navlari o'simligi, bargi va soxta poya hosilli xizmat qilgan. Dala tajribalarda porey piyozini navlarining morfobiologik xususiyatlaridan kelib chiqib, dala tajribalari 45 kunlik ko'chatlari 70×5, 70×10, 70×15 (nazorat), 70×20, 50+20/2×5, 50+20/2×10, 50+20/2×15 va 50+20/2×20 sm ekish sxemalarida o'rganildi.

Porey piyozi navlari Tadqiqotlar 4 ta qaytariqli, 2 qatorli, egatlar uzunligi 5,15 m, hisobli maydon 5,6 m² hisoblanib, har bir namunada 20 dona o'simliklarda olib borildi. Dala tajribalari «Sabzavotchilik, polizchilik va kartoshkachilikda tajribalar o'tkazish metodikasi» (Azimov B.J., Azimov B.B., 2002), «Metodika polevogo opita v ovoshevodstve i baxchevodstve» (Belik V.F., 1992) va «Metodicheskiye ukazaniya po izucheniyu kolleksii luka i chesnoka» (Kazakova A.A., Borisenkova L.S., 1986) uslubiy qo'llanmalari asosida olib borildi, tadqiqot natijalarining statistik tahlili «Excel 2010» va «Statistica 7.0 for Windows» kompyuter dasturida, 0,95% ishonchlilik oralig'i bilan «Metodika polevogo opita» (Dospexov B.A., 1985) dispersion usuli bo'yicha hisoblandi.

Tadqiqot natijasi. Turli ekish sxemalarida 2021-2023 yillar bo'yicha o'rtacha porey piyozning “Vesta” va “Elefant MS” navlari o'simligi balandligi aniqlash ko'rsatdiki, nazorat 70×15 sm ekish sxemasida (mos ravishda) 107,9 va 102,5 sm ni tashkil qilib, “Vesta” va “Elefant MS” navlarini 70×15 sm (nazorat) ekish sxemasiga nisbatan 50+20/2×15 sm ekish sxemasida o'simliklar balandligi 5,7 va 3,7 sm baland

1-jadval

Turli ekish muddatlarida porey piyoz navlarining o‘simlik, barg va soxta poya o‘lchamlari (2021-2023 yy.)

Ekish sxemalar	O‘ simlik balandligi, sm	Bir tupdagi barglar soni, dona	Barg o‘ lchami (uzunligi × eni), sm	Barg sathi			Soxta poya o‘ lchami (uzunligi × diametri), sm	Bir dona o‘ simlik vazni, g	Barglar vazni, g	Soxta poya vazni, g
				bir dona, sm ²	bir tupda, sm ²	bir gektarda, ming m ²				
“Vesta” navi										
70×5 sm	75,1	10	59,7×3,5	207,8	2077,2	59,3	15,4×3,2	286,0	128,4	157,6
70×10 sm	79,4	11	62,1×4,0	246,0	2705,5	38,7	17,3×3,7	296,7	129,6	167,0
70×15 sm (nazorat)	107,9	13	85,2×4,3	364,1	4753,3	45,3	22,7×4,0	354,0	145,7	208,3
70×20 sm	84,5	13	64,4×5,2	337,9	4420,8	31,6	20,1×3,9	328,6	133,7	195,0
50+20/2×5 sm	72,3	9	54,7×3,6	198,6	1789,5	102,2	17,7×3,6	263,5	137,4	126,1
50+20/2×10 sm	78,0	10	58,5×3,9	225,9	2271,4	64,9	19,5×3,8	360,5	192,3	168,2
50+20/2×15 sm	113,6	13	85,5×5,2	442,1	5762,0	109,7	28,1×4,2	399,4	129,3	270,2
50+20/2×20 sm	101,6	13	76,2×5,0	384,0	5016,7	71,7	25,4×3,9	414,8	203,6	211,2
EKMf ₀₅	2,6	0,3	2,0×0,1	8,8	119,6	1,9	0,6×0,1	9,5	4,1	5,6
Sx _%	2,9	2,8	2,9×3,2	2,9	3,3	2,9	2,9×2,8	2,8	2,8	3,0
“Elefant MS” navi										
70×5 sm	90,9	10	76,1×3,6	276,6	2762,1	78,9	14,7×3,2	315,1	136,0	179,1
70×10 sm	82,3	11	65,3×4,3	282,9	3105,8	44,4	17,0×3,7	320,1	131,9	188,2
70×15 sm (nazorat)	102,5	13	78,9×4,8	375,8	4903,2	46,7	23,6×4,0	352,4	142,2	210,2
70×20 sm	95,5	12	76,6×5,1	391,1	4701,5	33,6	18,9×3,9	294,2	110,5	183,7
50+20/2×5 sm	85,2	12	67,0×3,8	256,7	3084,5	176,2	18,2×3,6	260,5	137,4	123,2
50+20/2×10 sm	88,8	12	68,5×4,5	306,2	3688,3	105,4	20,3×3,8	358,3	192,	166,1

									3	
50+20/2×15 sm	106,2	13	76,7×5,3	406,2	5274,2	100,5	29,5×4,2	405,5	129,3	276,2
50+20/2×20 sm	89,3	13	62,8×5,1	320,0	4146,6	59,2	26,5×3,9	419,3	203,6	215,7
EKM _{F05}	2,3	0,2	1,5×0,1	9,5	119,4	3,1	0,6×0,1	8,5	4,4	4,9
Sx _%	2,5	1,6	2,2×2,5	3,6	3,0	3,8	2,8×2,3	2,5	2,9	2,6

Porey piyozning “Vesta” va “Elefant MS” navlarini 70×15 sm (nazorat) ekish sxemasida yetishtirilganda bir dona barg sathi (mos ravishda) 364,1 va 375,8 sm² ni tashkil qilib, unga nisbatan “Vesta” navini 50+20/2×15 va 50+20/2×20 sm sxemalarida – 78,0 va 19,9 sm² hamda “Elefant MS” navini 50+20/2×15 va 70×20 sm sxemalarida – 30,4 va 15,3 sm² ga katta barg sathi shakllanganligi aniqlandi. Aksincha, eng kichik bir dona barg sathi “Vesta” navini 70×20 sm, 70×10 sm, 50+20/2×10 sm, 70×5 sm va 50+20/2×5 sm sxemalarida (mos ravishda) – 26,2; 118,1; 138,2; 156,3 va 165,5 sm² hamda “Elefant MS” navini 50+20/2×20 sm, 50+20/2×10 sm, 70×10 sm, 70×5 sm va 50+20/2×5 sm sxemalarda – 55,8; 69,6; 92,9; 99,2 va 119,1 sm² ga kichik barg sathini namoyon qildi.

2021-2023 yillarda porey piyoz navlarini yetishtirishda maqbul ekish sxemasini aniqlashda bir tupdagi barg sathi 70×15 sm (nazorat) ekish sxemasida “Vesta” va “Elefant MS” navlari 4753,3 va 4903,2 sm² ni tashkil qildi. Bir tupdagi eng barg sathi “Vesta” navida 50+20/2×15 sm (5762,0 sm²) va 50+20/2×20 sm (5016,7 sm²) sxemalarda namoyon qilib, 70×15 sm (nazorat) sxemasiga nisbatan (mos ravishda) 1008,7 va 263,4 sm² katta bo‘lganligi aniqlandi. “Elefant MS” navidagi bir tupdagi eng yirik barg sathi 50+20/2×15 sm (5274,2 sm²) sxemada bo‘lib, 70×15 sm (nazorat) ekish sxemasiga nisbatan 371,0 sm² katta barg sathi shakllanganligi aniqlandi.

Eng kichik bir tupdagi barg sathi “Vesta” navini 70×20 sm, 70×10 sm, 50+20/2×10 sm, 70×5 sm va 50+20/2×5 sm sxemalarida (mos ravishda) 332,5; 2047,8; 2481,9; 2676,1 va 2963,8 sm² hamda “Elefant MS” navini 70×20 sm, 50+20/2×20 sm, 50+20/2×10 sm, 70×10 sm, 50+20/2×5 sm va 70×5 sm sxemalarda

(mos ravishda) 201,7; 756,6; 1214,9; 1797,4; 1818,7 va 2141,1 sm² kichik bo‘lganligi aniqlandi.

Bir gektardagi eng katta barg sathi 2021-2023 yillar bo‘yicha 70×15 sm (nazorat) ekish sxemasiga (45,3 va 46,7 ming m²) nisbatan porey piyozini “Vesta” navida 50+20/2×15 sm (109,7 ming m²) hamda “Elefant MS” navida 50+20/2×5 sm (176,2 ming m²) sxemalarida shakllanganligi aniqlandi. Aksincha, “Vesta” (31,6 ming m²) va “Elefant MS” (33,6 ming m²) navlarini 70×10 va 70×20 sm sxemalarida 70×15 sm (nazorat) ekish sxemasiga nisbatan (mos ravishda) – 6,6-13,7 va 2,3-13,1 ming m² kichik barg sathiga ega bo‘lganligi aniqlandi.

2021-2023 yillar bo‘yicha eng uzun soxta poya “Vesta” va “Elefant MS” navlarida 50+20/2×15 va 50+20/2×20 sm sxemalarida (mos ravishda) – 28,1-25,4 sm va 29,5-26,5 sm shakllangan bo‘lsa, aksincha, kichik soxta poyani “Vesta” va “Elefant MS” navlarida 70×5 sm sxemasida (mos ravishda) – 15,4 va 14,7 sm bo‘lganligi aniqlandi. shuningdek, eng keng diametrli soxta poya “Vesta” va “Elefant MS” navlarida 50+20/2×15 sm sxemasida – 4,2 sm shakllangan bo‘lsa, aksincha, kichik diametrli soxta poya “Vesta” va “Elefant MS” navlarida 70×5 sm sxemasida – 3,2 sm bo‘lganligi aniqlandi.

Turli ekish sxemalarida porey piyozning “Vesta” va “Elefant MS” navlari o‘simlik vazni nazorat 70×15 sm ekish sxemasida (mos ravishda) 354,0 va 352,4 g bo‘lib, unga nisbatan 50+20/2×20 va 50+20/2×15 sm sxemalarda yetishtirilgan “Vesta” navi – 60,8 va 45,4 g, “Elefant MS” navi – 66,9 va 53,1 g og‘ir o‘simlik vaznini namoyon qildi. Aksincha, “Vesta” navini 70×5 va 50+20/2×5 sm sxemalarda – 68,0 va 90,5 g, “Elefant MS” navrini 70×20 va 50+20/2×5 sm sxemalarda – 58,2 va 91,9 g kichik o‘simlik vazniga ega bo‘lganligi aniqlandi.

O‘rganilgan turli ekish sxemalarda porey piyozning “Vesta” va “Elefant MS” navlari bir tupdagi barglar vazni nazorat 70×15 sm ekish sxemasida (mos ravishda) 145,7 va g bo‘lib, nazorat ekish sxemasiga nisbatan 50+20/2×20 va 50+20/2×10 sm sxemalarida yetishtirilganda “Vesta” navi – 57,9 va 46,6 g hamda “Elefant MS” navi – 61,4 va 50,1 g og‘ir barglar vaziniga ega ekanligi aniqlandi. Biroq, 70×15 sm (nazorat) ekish sxemasiga nisbatan “Vesta” navini 50+20/2×5 sm, 70×20 sm, 70×10

sm, $50+20/2 \times 15$ sm va 70×5 sm sxemalari (mos ravishda: 8,3; 12,0; 16,1; 16,4 va 17,3 g) hamda “Elefant MS” navini $50+20/2 \times 5$ sm, 70×5 sm, 70×10 sm, $50+20/2 \times 15$ sm va 70×20 sm sxemalari (mos ravishda: 4,8; 6,2; 10,3; 12,9 va 31,7 g) kichik barg vazni shakllanganligi ma’lum bo’ldi.

1-jadvaldagi ma’lumotlarga ko’ra, eng og’ir soxta poya vazni porey piyozning “Vesta” va “Elefant MS” navlarini $50+20/2 \times 15$ sm ekish sxemasida (mos ravishda: 270,2 va 276,2 g) shakllanib, nazorat 70×15 sm ekish sxemasiga nisbatan – 61,9 va 66,0 g og’ir bo’lganligi aniqlandi. Aksincha, nazorat 70×15 sm ekish sxemasiga nisbatan “Vesta” navida – 13,3-82,2 g hamda “Elefant MS” navida – 22,0-87,0 g yengil soxta poya vazni 70×10 sm, 70×20 sm, 70×5 sm, $50+20/2 \times 10$ sm va $50+20/2 \times 5$ sm sxemalari namoyon qilganligi ma’lum bo’ldi.

Turli ekish sxemalarida porey piyozning “Vesta” va “Elefant MS” navlarini 2021 yildagi umumiy hosildorlik nazorat 70×15 sm sxemasida (mos ravishda) 33,8 va 31,6 t/ga ni namoyon qilib, maydon birligidan nazorat (70×15 sm) nisbatan “Vesta” navini $50+20/2 \times 5$ sm, $50+20/2 \times 10$ sm, $50+20/2 \times 15$ sm, 70×5 sm, $50+20/2 \times 20$ sm va 70×10 sm sxemalarda (mos ravishda) – 115,8; 67,9; 41,2; 33,4; 25,8 va 1,9 tonna, shuningdek, ushbu ekish sxemalarida “Elefant MS” navida (mos ravishda) – 115,7; 67,4; 51,4; 45,0; 29,7 va 6,6 tonnaga yuqori umumiy hosildorlikni namoyon qilganligi aniqlandi. Aksincha, 70×20 sm ekish sxemasida maydon birligidan eng kam umumiy hosildorlikni “Vesta” (19,4 t/ga) va “Elefant MS” (21,4 t/ga) navlarida bo’lganligi ma’lum bo’ldi (2-jadval).

Maydon birligidan 2022 yildagi eng yuqori umumiy hosildorlik “Vesta” va “Elefant MS” navlarini $50+20/2 \times 5$ va $50+20/2 \times 10$ sm ekish sxemalarida yetishtirilganda (mos ravishda) – 148,6-106,9 hamda 145,6-107,6 t bo’lib, 70×15 sm (nazorat) nisbatan – 115,2-73,5 hamda 111,0-73,0 t/ga yuqori umumiy hosildorlikni namoyon qildi. Aksincha, maydon birligidan eng kam umumiy hosildorlik 70×20 sm ekish sxemasida ekinligi aniqlandi (65,0 va 60,1 t/ga).

Eng yuqori umumiy hosildorlik 70×15 sm (nazorat) nisbatan (33,9 va 34,5 t/ga) “Vesta” va “Elefant MS” navlarini 2023 yilda $50+20/2 \times 5$ va $50+20/2 \times 10$ sm ekish sxemalarida yetishtirilganda (mos ravishda) – 153,4-100,4 hamda 153,8-100,6 t/ga

aniqlandi. Aksincha, eng kam umumiy hosildorlik 70×20 sm ekish sxemasi namoyon qildi (65,0 va 60,1 t/ga).

2-jadval

Turli ekish sxemalarida porey piyoz navlarining umumiy va soxta poya hosildorligi (2021-2023 yy.)

Nav namunalari nomi	Umumiy hosildorlik, t/ga	Umumiy hosildagi barg va soxta poya ulushi, %			Soxta poya hosili, t/ga	Tovar bop hosildagi soxta poya diametri bo'yicha taqsimlanishi, %				
		barg	soxta poya	nisbat		≤10 mm	11-20 mm	21-30 mm	31-40 mm	≥40 mm
“Vesta” navi										
70×5 sm	81,7	44,6	55,4	2,2:1,8	45,0		25,8	32,5	41,7	
70×10 sm	42,4	43,4	56,6	2,3:1,7	23,9		10,5	40,9	48,6	
70×15 sm (nazorat)	33,7	41,1	58,8	2,4:1,6	19,8			40,2	50,5	9,3
70×20 sm	23,5	39,7	60,4	2,5:1,5	13,9			51,9	48,1	
50+20/2×5 sm	150,6	52,1	47,9	1,9:2,1	72,1	15,7	38,5	40,2	5,6	
50+20/2×10 sm	103,0	53,3	46,7	1,9:2,1	48,1		34,3	45,4	20,3	
50+20/2×15 sm	76,1	32,3	67,7	2,5:1,5	51,5			27,7	51,8	20,5
50+20/2×20 sm	59,3	49,1	50,9	2,0:2,0	30,2			53,8	46,2	
EKMF ₀₅	2,7	-	-	-	1,4	-	-	-	-	-
Sx _%	3,8	-	-	-	3,6	-	-	-	-	-
“Elefant MS” navi										
70×5 sm	90,0	43,1	56,9	2,2:1,8	51,2		20,5	28,9	50,6	
70×10 sm	45,7	41,1	58,9	2,3:1,7	26,9		12,2	45,5	42,3	
70×15 sm (nazorat)	33,6	40,4	59,5	2,5:1,5	20,0			38,3	48,8	12,9
70×20 sm	21,0	37,5	62,4	2,7:1,4	13,1			45,5	54,5	

50+20/2×5 sm	148,9	52,7	47,3	1,9:2,1	70,4	12,3	32,8	34,1	20,8	
50+20/2×10 sm	102,4	53,7	46,3	1,8:2,2	47,4		20,5	42,8	36,7	
50+20/2×15 sm	77,2	31,8	68,2	2,5:1,5	52,6			16,3	55,5	28,2
50+20/2×20 sm	59,9	48,6	51,5	2,1:1,9	30,8			43,5	51,4	5,1
EKM _{F05}	2,0	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-
S _{x%}	2,8	-	-	-	2,6	-	-	-	-	-

Turli ekish sxemalarida porey piyozning “Vesta” va “Elefant MS” navlarini 2021-2023 yillar bo‘yicha yuqori umumiy hosildorlik nazorat 70×15 sm (33,7 va 33,6 t/ga) ekish sxemasiga nisbatan 50+20/2×5 va 50+20/2×10 sm ekish sxemalarida yetishtirilganda (mos ravishda) – 150,6-103,0 hamda 148,9-102,4 t/ga bo‘lib, aksincha, eng kam umumiy hosildorlik 70×20 sm ekish sxemasida aniqlandi (23,5 va 21,0 t/ga). Shuningdek, nazorat 70×15 sm sxemasiga nisbatan “Vesta” navida 50+20/2×15 sm, 70×5 sm, 50+20/2×20 sm va 70×10 sm sxemalari (mos ravishda) – 42,4; 48,0; 25,6 va 8,7 /ga hamda “Elefant MS” navida esa – 56,4; 43,6; 26,3 va 12,1 t/ga kam umumiy hosildorlikka ega bo‘lganligi ma’lum bo‘ldi.

Umumiy hosildorlikdagi barg va soxta poya ulushida eng ko‘p soxta poya ulushi “Vesta” va “Elefant MS” navlarini 50+20/2×15 sm va 70×20 sm ekish sxemalarida yetishtirilganda aniqlandi (mos ravishda: 67,7-60,4 va 68,2-62,4 %). Eng kam soxta poya ulushi umumiy hosildorlikda “Vesta” va “Elefant MS” navlarini 50+20/2×5 sm va 50+20/2×10 sm sxemalari namoyon qilganligi ma’lum bo‘ldi (47,9-46,7 va 47,3-46,3 %).

Turli ekish sxemalarida porey piyozning “Vesta” va “Elefant MS” navlarini maydon birligidan 2021 yilda eng yuqori soxta poya hosildorlik 70×15 sm (nazorat) sxemasiga nisbatan (18,8 va 17,5 t/ga) 50+20/2×5 sm (71,8 va 69,5 t/ga) hamda 50+20/2×15 sm (52,6 va 54,2 t/ga) ekish sxemalari namoyon qilib, 34,0-30,3 % ga

kam soxta poya hosildorligi 70×20 sm ekish sxemasida aniqlandi (mos ravishda 12,4 va 12,2 t/ga).

2-jadvaldag ma'lumotlarga ko'ra, 2022 yilda maydon birligidan eng yuqori sota poya hosildorligi porey piyozning “Vesta” va “Elefant MS” navlarida 70×15 sm (nazorat) sxemasiga nisbatan (20,2 va 21,4 t/ga) $50+20/2 \times 5$ sm (74,6 va 71,5 t/ga) hamda $50+20/2 \times 15$ sm (50,6 va 51,0 t/ga) ekish sxemalari namoyon qilib, 30,2-38,3 % ga kam soxta poya hosildorligi 70×20 sm ekish sxemasida aniqlandi (mos ravishda 6,1 va 8,2 t/ga).

Turli ekish sxemalarida porey piyozning “Vesta” va “Elefant MS” navlarini maydon birligidan 2023 yilda eng yuqori soxta poya hosildorlik 70×15 sm (nazorat) sxemasiga nisbatan (20,5 va 21,1 t/ga) $50+20/2 \times 5$ sm (69,8 va 70,1 t/ga) hamda $50+20/2 \times 15$ sm (51,1 va 52,7 t/ga) ekish sxemalari namoyon qilib, 25,4-34,1 % ga kam soxta poya hosildorligi 70×20 sm ekish sxemasida aniqlandi (mos ravishda 5,2 va 6,2 t/ga).

2021-2023 yillar bo'yicha o'rtacha soxta poya hosildorligi tahlil qilinganda, turli ekish sxemalarida porey piyozning “Vesta” va “Elefant MS” navlarida eng yuqori soxta poya hosildorlik 70×15 sm (nazorat) sxemasiga nisbatan (19,8 va 20,0 t/ga) $50+20/2 \times 5$ sm (72,1 va 70,4 t/ga) hamda $50+20/2 \times 15$ sm (51,5 va 52,6 t/ga) ekish sxemalari namoyon qilib, 29,8-34,5 % ga kam soxta poya hosildorligi 70×20 sm ekish sxemasida aniqlandi (mos ravishda 5,9 va 6,9 t/ga).

O'rganilayotgan turli ekish sxemalaridagi porey piyozining “Vesta” va “Elefant MS” navlarini soxta poya diametri bo'yicha soxta poya hosilini taqsimlanishi tahlil qilinganda, nazorat 70×15 sm ekish sxemasi hamda boshqa ekish sxemalariga nisbatan $50+20/2 \times 15$ sm ekish sxemasida “Vesta” navida 20,5 % yoki 10,6 t/ga, shuningdek, “Elefant MS” navida 28,2 % yoki 14,8 t/ga ≥ 40 mm diametrli soxta poyalar shakllanganligi aniqlandi. Shuningdek, “Vesta” navida 21-30 mm diametrli – 14,3 t/ga (27,7 %) va 31-40 mm diametrli – 26,7 t/ga (51,8 %) hamda “Elefant MS” navida 21-30 mm diametrli – 8,6 t/ga (16,3 %) va 31-40 mm diametrli – 29,2 t/ga (55,5 %) soxta poya hosilini shakllanganligi ma'lum bo'ldi.

Xulosa. Porey piyozini 45-kunlik ko‘chatlarini erta bahorda yetishtirishda 50+20/2×15 sm ekish sxemasi eshni tavsiya qilinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Авдеенка С.С., Митченко Т.П., Огнев В.В. Овощеводство (учебное пособие). – Персиановский: ДонГАУ, 2008. – 119 с.
2. Андреев Ю.М. Овощеводство (учебник). – Москва: Академия, 2003. – С. 121-123.
3. Пивоваров В.Ф., Лебедева А.Т. Выращивание семян на приусадебном участке. – Москва: Колос, 1995. – С. 282-283.
4. Папонов А.Н. Овощи – источник здоровья (монография). – Пермь: ФГОУ ВПО Пермская ГСХА, 2007. – 155 с.
5. Круг Г. Овощеводства (учебник). – Москва: Издание ФГУ «Госсорткомиссия», 2010. – 572 с.
6. Weier U., Scharpf H.C. Die Stickstoffdungung von Porree. // Gemuse, 1990. – № 2. – P. 84-86.